

PLANET4B

PLANET4B Szentendre 3. alkalom – debriefing

Hossz: 45 perc, 4 csoportban

Fókusz: a színdarab és az iskolakert hatása a természethez (és egymáshoz) fűződő viszonyukra

Témák

- Természethez, biológiai sokféleséghez fűződő viszony
- Káva színdarab által kiváltott érzések, gondolatok

Eszközök

- hangulatkártyák

Óra menete

- Röviden bemutatkozunk, s elmondjuk, miről szól az óra – 5 perc
- Volt-e olyan mondat vagy gondolat, ami nagyon megmaradt, amivel nagyon egyetértettetek? (Ha nem beszélnek: akkor olyan mondat vagy gondolat, amivel kifejezetten nem értettetek egyet?) – max 10 perc
- Előzetesen kiválogattunk a darabban elhangzott fontos mondatokat, amelyek a való életben is értelmezhetők, és rámutatnak egy adott társadalmi problémára, jelenségre. Az óra közben idézetek kiosztása segítő kérdésekkel, kiscsoportokban munka. Fontos, hogy nem kell egymást meggyőzni, nézőpontok sokfélesége az izgalmas – 10 perc
 - *“Aki kiszakad a természetből, az előbb-utóbb az emberségét is elveszíti.”*
 - *“Ki szólal fel a fák/mirnó/stb. helyett?”*
 - *“A mirnó nem a tiéd, az erdő nem a tiéd, a bolygó nem a tiéd! – Enyém, tiéd, miénk, mindenkié.”*
 - *“Azt a hibát követtük el, hogy nem szimbiózisában vizsgáltuk a mirnót.”*
- Mindegyik csapatból valaki röviden összefoglalja, ami az asztalnál történt (kártyákat lefotózni) – 5 perc
- Ezután 2-3 best practice röviden (5 perc), ahol az élőhelyrehabilitáció sikeres volt, amelyek mögött sokszor helyi közösségek, őslakos csoportok tiltakozása állt kiinduló okként. Ennek a funkciója, hogy pozitív gondolatokkal zárjuk a beszélgetést. (pl. innen: <https://www.nathab.com/blog/13-conservation-success-stories-of-2022/>)
 - Ázsiai tigrispopuláció 2015-től 2022-ig 40%-kal nőtt (3200-ról 5500-ra), egyes helyeken pl. Nepálban megtriplázódott az egyedek száma a kormányok, önkormányzatok, civil szervezetek és a helyiek közös erőfeszítéseinek köszönhetően
 - 5 országon nyúlik át (Angola, Botswana, Namibia, Zambia and Zimbabwe) a világ legnagyobb egybefüggő, nemzetközi védett területe Afrikában, kb. 430 ezer km², ami 4.6 szorosa Mo teljes területének. 2022-ben történt az első összehangolt elefántszámolás ezen a védett élőhelyen.
 - Nagy biztosítók, pl. AIG, Allianz, Axis, Munich Re, Swiss Re and Zurich állásfoglalása 2022-ben, hogy nem nyújtanak többé biztosítást olyan

PLANET4B

beruházások számára, amelyek sarkvidéki területeken veszélyeztetik az élőhelyeket, pl. olajkitermelés, fracking, szénbányászat.

- Az EU erdőirtás elleni törvénye, amely előírja, hogy nem érkezhetsz olyan importáru az unióba (pl. szója, hús, kakaó, kávé, pálmaolaj) amelyet erdőirtás után nyert mezőgazdasági területen termeltek meg. Tavaly nyáron fogadták el, 18 hónap átmeneti idővel, az EU szorosán együttműködik az exportáló országokkal a megvalósításban
- Zárásnak human barometer (5 perc): kiben milyen érzések vannak most (pozitív – negatív – semleges, elhelyezkedni a térben)